

Articoli/1

Hildegart Rodríguez Carballeira

Revolucionaria, socialista, feminista y sexóloga

Marta Nogueroles Jové 0000-0002-6476-3811

Articolo sottoposto a *double blind peer review*. Inviato il 17/05/2025. Accettato il 20/08/2025.

**HILDEGART RODRÍGUEZ CARBALLEIRA: REVOLUTIONARY, SOCIALIST, FEMINIST,
AND SEXOLOGIST**

This article addresses some aspects of the thought of Hildegart Rodríguez Carballeira, a gifted feminist, thirsty for knowledge, and victim of the delusions of a murderous mother. Despite her premature death – her mother took her own life when she was only 18 – Hildegart left behind an interesting and little-known body of work that places her not only among the most advanced feminists of Republican Spain, but also among the most erudite thinkers of her time.

1. Contexto histórico y cultural

A finales de la década de los años 20 la situación de la mujer en España era deprimente. En 1930, un 44,4% de mujeres eran analfabetas y permanecían sometidas a sus progenitores o a sus esposos. No tenían ninguna clase de derechos políticos y la educación era muy sexista. Esta situación empezó a cambiar a partir de la proclamación de la II República, pues se dieron una serie de transformaciones sociales y políticas que llevaron a que las mujeres pudieran alcanzar la igualdad con respecto a los varones. Fue una época muy corta en la que se consiguieron grandes logros en favor de los derechos de la mujer.

2. Biografía intelectual

En este contexto aparece la figura de Carmen Rodríguez Carballeira, conocida como Hildegart (por santa Hildegarda de Bingen). Nacida en Madrid

el 9 de diciembre 1914, fue una creación de su propia madre, Aurora Rodríguez Carballeira, que la concibió con un sacerdote y la educó de forma excepcional con la idea de convertirla en una libertadora de la mujer y del proletariado y una guía para la mujer de su época. Su madre Aurora la sometió a un severo control, lo que despertó en Hildegart un gran deseo de emancipación que no fue tolerado por su progenitora. A consecuencia de ello, el 9 de junio de 1933 Hildegart murió asesinada por su propia madre mientras dormía cuando contaba 18 años de edad. Juzgada y condenada, «a la pena de veintiséis años, ocho meses y un día de reclusión mayor», Aurora Rodríguez Carballeira, acabaría sus días en el manicomio madrileño de Ciempozuelos con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Falleció en 1956 a la edad de 76 años.

Hildegart fue una niña prodigio. A los tres años sabía leer y escribir y tocar el piano. A los ocho hablaba seis idiomas, a los 11 años ya daba conferencias. A los trece finaliza sus estudios de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros y a los 17 termina la carrera de derecho en la Universidad Central de Madrid. A esa misma edad parece ser que empezó medicina y Filosofía y Letras. Dominaba el alemán, el francés, el inglés, el griego y el latín, y traducía el portugués y el italiano. A pesar de su muerte prematura, Hildegart dejó una interesante y poco conocida obra que la sitúa entre las pensadoras feministas más avanzadas de la España republicana.

De su amplio *curriculum* podemos destacar que fue cofundadora, con Marañón, de la Liga Española para la Reforma Sexual. Premio académico extraordinario de la Nacional de jurisprudencia y Legislación. Socio de número de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Premio Vizconde de Eza 1930. Fundadora y Secretaria de la Liga Española para la Reforma Sexual sobre bases científicas. Ponente y miembro activo del Tercer Congreso Internacional de Eugenesia y del VI Congreso de Genética (USA). Premio de la Diputación de Teruel en los Juegos Florales de la Corona de Aragón, celebrados en la Exposición Internacional de Barcelona. Laureada en los Certámenes literarios celebrados en Elche, Elda y Pontevedra, y en el concurso de Periodistas organizado por el Patronato Central de Protección a los Animales y Plantas. Perteneció a la Económica Matritense de Amigos del País.

Hildegart tuvo contacto con grandes intelectuales de su tiempo que valoraron mucho sus trabajos, como el novelista y filósofo británico H. G. Wells, el sexólogo y activista británico Havelock Ellis, el médico y pensador español Gregorio Marañón, de quien se confesaba deudora en muchos de sus escritos, y José Ortega y Gasset. En sus textos cita continuamente los últimos avances de la medicina y conoce a la perfección el psicoanálisis de Freud y Adler.

3. Obras

Tres amores históricos: Romeo y Julieta, Abelardo y Eloisa y Los Amantes de Teruel. (Premio de los Juegos Florales de la Corona de Aragón, editado por la

Diputación de Teruel 1929), *El problema eugénico: puntos de vista de una mujer moderna*, *La rebeldía sexual de la juventud*, *La educación sexual*, *La revolución sexual*, *La limitación de la prole*, *Sexo y amor*, *Malthusismo y neomalthusismo*, *Venus ante el derecho*, *El control de la natalidad*, *Cómo se curan y cómo se evitan las enfermedades venéreas*, *¿Se equivocó Marx?* Y una novela proletaria titulada *Quo vadis burguesía*.

También escribió desde los catorce años en muchos periódicos y revistas como *El socialista*, *La Tierra*, *Orto*, *Renovación*, *La Libertad*, *Estudios*, *Heraldo de Madrid*, o *Gaceta Médica*.

4. Pensamiento político

A esta intensa vida intelectual hay que añadir su faceta como política y activista. Como señala María Losada Urigüen¹, la mayoría de los estudios acerca de la obra de Hildegart se refieren casi en exclusiva a su trabajo como reformadora sexual. No existen, pues, prácticamente estudios sobre su pensamiento político, a excepción del de la propia María Losada. Dicho estudio abarca los últimos años de la vida de Hildegart, que fue cuando nuestra autora se decepcionó del régimen republicano y del Partido Socialista. La autora de dicho trabajo considera que son de especial interés los artículos que Hildegart publicó en *La Tierra*² porque son un buen testimonio de las pugnas internas en las que se vio envuelto, en aquel momento, el Partido Socialista. También porque estos artículos «recogen lo más esencial de su pensamiento junto con *¿Se equivocó Marx?* *¿Fracasa el socialismo?*, libro con el que presentaría su baja de las organizaciones socialistas»³.

Al terminar el bachillerato a los trece años, en 1928, Hildegart decide comenzar su carrera política. Acompañada por uno de sus maestros, Mario Méndez Bejarano⁴, empieza a acudir a los debates de la Academia de Jurisprudencia. Aunque su maestro quiso atraerla a las filas federales, ella se decantó por el socialismo. Esta elección parece ser que fue debida a que la CNT, en esos momentos, se encontraba inactiva por la represión, pues en realidad Hildegart aseguraba que los líderes socialistas no le interesaban. Su madre, Aurora Carballeira, era más partidaria de su incorporación al anarquismo, aunque no la obligó a abandonar el socialismo, sino que esperó a que Hildegart cambiase de parecer.⁵

Como explica María Losada,

¹ M. Losada Urigüen, *El pensamiento político de Hildegart Rodríguez: entre socialismo y revolución*, «Revista Germinal», 69, 2/06/2006.

² Fue un diario fundado por el periodista y político Salvador Cánovas Cervantes y por el abogado José Gallo de Renovales, que apareció en diciembre de 1930 y que preparó el ambiente revolucionario propicio para la aparición de la II República.

³ *Ibid.*, p. 69.

⁴ Catedrático de Literatura y político español, autor de una curiosa *Historia de la filosofía en España hasta el siglo XX*.

⁵ *Ibid.*, p. 72.

su entrada al socialismo se vio condicionada a su vez por la influencia que en ella ejercían algunos de sus profesores de la universidad (en la que estudiaba Derecho y Medicina) entre los que se encontraban también destacados socialistas, sería el caso de Julián Besteiro⁶.

Pero su crítica al partido socialista empezará a ser constante a partir de 1932 y su baja en las organizaciones socialistas será debida al descontento de sus dirigentes por sus ideas avanzadas⁷.

A pesar de todas sus críticas a Marx y al marxismo, Hildegart se declaraba marxista sin partido⁸. Y, como asegura Losada, su pensamiento político «se encuentra en un espacio intermedio minoritario y políticamente difícil de definir entre la política de un partido como el PRDF, el socialismo revolucionario y el anarquismo»⁹.

Lo que resulta incuestionable es que nuestra autora sigue la metodología marxista, como podemos apreciar en las siguientes afirmaciones, extraídas de *La limitación de la prole, un deber del proletariado consciente* (1930), un panfleto dirigido especialmente a la clase obrera y a los socialistas:

Estoy convencida de que la Economía es el eje de los pueblos, porque ha surgido con el mundo, y su propia iniciación está perdida en la noche de los tiempos (...). Por esto el concepto materialista de la Historia, que precisamente por ese excesivo materialismo ha sido rechazado en nuestros días por los propios socialistas teorizantes, es para mí innegable (...). Termino, pues, con las palabras de Marx, en las que se inspira no solo este folleto, sino mi propia existencia: La ideología de una época es el reflejo de su economía (...) la civilización, resultado de las fuerzas productivas en acción; en suma, que el factor decisivo de la Historia es la Economía¹⁰.

La crítica de Hildegart al marxismo la vemos de forma muy contundente en el libro antes citado *¿Se equivocó Marx? ¿Fracasa el socialismo?* (1932), dedicado a la memoria de Pablo Iglesias y Francisco Ferrer; los comunistas Andrés Nin y Joaquín Maurin; el sindicalista Angel Pestaña; y el anarquista hermano Vallina. En la dedicatoria leemos lo siguiente:

Este libro es para todos los trabajadores. Sin distinción alguna. Puesta a pensar en un hombre representativo de cada fracción, divergente en el seno del proletariado, a quien dedicárselo, la desolación ha sido grande. Está tan escindida la pobre masa trabajadora española...¹¹.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, p. 75.

¹⁰ H. Rodríguez Carballeira, *La limitación de la prole, un deber del proletariado consciente*, Madrid 1930.

¹¹ H. Rodríguez Carballeira, *¿Se equivocó Marx? ¿Fracasa el socialismo?*, Madrid 1932.

En la introducción del libro Hildegart se declara socialista:

¿Es socialista quien esto escribe...? Si por socialismo se entiende una profunda y honda repercusión humanitaria que alcance por igual a toda la Humanidad proletaria que sufre y es explotada; si como socialismo se define no ya un partido organizado, sino todo un sistema ideológico, toda una civilización nueva, todo un régimen del porvenir, todo un Estado nuevo en una total subversión de valores con el presente, sí SOY SOCIALISTA¹².

Efectivamente, Hildegart se declara marxista, pero no cree en un marxismo tradicional y envejecido, sino en un marxismo en constante renovación, un neo-marxismo conciliador:

Creo en los Estatutos del Partido Socialista y en, el Reglamento de la Unión General de Trabajadores, pero he dejado de creer en sus hombres y en la táctica a que han conducido a estos organismos. Creo en el frente rojo, y predico la vuelta a los principios de la Internacional de Marx, que hoy ha recogido la IV Internacional, porque creo que es el único medio de llegar a un verdadero frente único internacional y apolítico de los trabajadores. Creo, pues, en todo lo que es básico del marxismo: LUCHA DE CLASES, UNIÓN DE LOS PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO¹³.

Por eso considera necesario depurar el marxismo, analizar todas sus equivocaciones y ampliar su programa, que nuestra autora considera excesivamente rígido. Pues para Hildegart, el verdadero socialista no tiene que admitir dogmas indiscutibles y Marx ya está empezando a ser un papa.

Para ello hace un listado completísimo de lo que para ella son los errores de Marx. Nos dice que Marx no era un hombre cuyas ideas se mantuvieran firmes en su dilatada existencia y que, por lo tanto, fue un inconsecuente. Que el autor de *El capital* plagió una serie de doctrinas que ya existían, así que, en realidad, no inventó nada, fue un mero divulgador, un adaptador de las fórmulas económicas de su tiempo:

Ni el poder de la cooperación, cuyo propulsor es Owen; ni la teoría de la plusvalía, que procede de Thompson y del genial economista Ricardo; ni la doctrina de la lucha de clases, que ya se conocía en la antigüedad, y en torno a la cual han hecho sus más brillantes apóstrofes lo mismo Catilina, que Dolabella, que los hermanos Graco; ni el materialismo histórico, que tiene precedentes en Mignet, Thierry, Guizot y Louis Blanc; ni la doctrina sindicalista, iniciada ya por Blanqui y Babeuf y por Lassalle, con la Unión General de Obreros Alemanes; ni la dictadura del proletariado, desenvuelta ya por Morus, Owen y Campanella; ni la lucha política parlamentaria desarrollada por Lassalle.

Además de conocer en profundidad el pensamiento de Marx, Hildegart leyó detenidamente a los comentaristas de Marx de su tiempo: Kautsky, Jaurés y Labriola, Bernstein, Sorel y Henri de Man, entre otros. Su propuesta para salvar el socialismo es la vuelta a los socialistas anteriores a Marx. Como no podría ser

¹² *Ibid.*, p. 11.

¹³ *Ibid.*, p. 390.

de otra forma, las ideas de Hildegart en cuanto al marxismo recibieron muchas críticas de parte de los socialistas.

5. Eugenesia y Maltusianismo

A principios del siglo XX el movimiento eugenésico contaba con gran aceptación en todo el mundo. Por eugenesia se entiende la ciencia de la mejora de la raza y con ella se pretendía evitar la degeneración de la misma. Así la define Hildegart:

La eugenesia es, simplemente, ante la moralidad individual, que debe estar por encima de esa falsa moralidad social, el deber de tener hijos sanos, conscientemente, cumpliendo un primer deber para con nosotros y para con la sociedad, el de no traer a ella, voluntariamente, «lacras» que luego nos harán enrojecer de vergüenza, y a la sociedad apartarse de su contacto¹⁴.

En España, dicho movimiento también tuvo una gran repercusión. Uno de los pioneros de esta disciplina fue el médico Enrique Madrazo (1850-1942) autor de *Cultivo de la Especie Humana. Herencia y Educación* (1904), libro cuyo objetivo principal es frenar el «declive biológico sufrido por los españoles» y en el que propone la creación de un Centro para la Promoción de la Raza. El doctor Gregorio Marañón, por quien nuestra autora sentía una gran admiración, intentó institucionalizar la eugenesia a comienzos de 1930. Hildegart tenía verdadera obsesión por esta disciplina y estaba convencida de su utilidad. Aunque se refiere a la eugenesia en muchos de sus escritos, escribe un folleto de divulgación dirigido a la clase obrera¹⁵ que titula *El problema eugénico, punto de vista de una mujer moderna* (1930) donde sostiene que la eugenesia¹⁶ es la clave de una sociedad igualitaria y justa que evitará los crímenes horribles que los hombres cometen hoy. Al final del prólogo incluye una cita de su admirado Dr. Marañón:

Que queden siempre grabadas en nuestra mente las frases magníficas del maestro Marañón: «Es tan atroz todo ello, que si se probase a difundir estas doctrinas en todas partes con todos los tonos, desde el hogar y desde la escuela, como se enseña a no mentir, a no robar y a no emborracharse, tal vez se lograra evitar la consumación de tales delitos biológicos como leemos a diario, legalizados por el Estado y bendecidos por la Iglesia¹⁷.

¹⁴ H. Rodríguez Carballeira, *Renovación. Órgano de la Federación de Juventudes Socialistas de España*, Madrid, 10 de noviembre de 1930: <https://www.filosofia.org/hem/dep/ren/9301110.htm>

¹⁵ En el encabezamiento del prólogo escribe: «Al obrero en general y especialmente a mis compañeros en el ideal socialista» (H. Rodríguez Carballeira, *El problema eugénico: puntos de vista de una mujer moderna*, Madrid 1930, p. 5). Una de las grandes preocupaciones de Hildegart es que los conocimientos científicos lleguen a la clase obrera.

¹⁶ Nos resulta muy llamativo que Hildegart asegure que la eugenesia nace, al igual que el socialismo, frente a la injusticia que genera el capitalismo.

¹⁷ *Ibid.*, p. 6.

Siguiendo los dictámenes científicistas de su tiempo, en el texto de Hildegart se aprecia una exagerada confianza en la ciencia, pues como asegura, la biología es la que nos conducirá a la creación de un 'nuevo tipo de hombre' y a un progreso de la especie humana. Se entiende entonces que nuestra autora estudiara medicina y pensara que las injusticias sociales podrían solucionarse, no tanto desde las humanidades como desde la medicina o la biología.

Si observamos los temas que trata en *El problema eugénico, punto de vista de una mujer moderna* con ojos de nuestro tiempo, nada nos hace pensar que Hildegart está luchando por el avance de la justicia social. Un ejemplo de ello es su forma de definir la homosexualidad, a la que se refiere, no como a una opción sexual, sino como a una degeneración:

La homosexualidad tiene su origen en deformaciones fisiológicas, originadas por taras sexuales de los procreadores- que es el caso máximo-, por mala derivación del instinto, derivado de la educación y de las compañías, dirigiendo la intención, aunque no el cuerpo, hacia las tendencias anormales, o por triunfo de uno u otro sexo en el momento de la pubertad, moldeando cuerpo y espíritu a la nueva dirección tomada por el instinto¹⁸.

Sus ideas en cuanto a la homosexualidad nos pueden resultar del todo incomprensibles a día de hoy pues, como vemos, la incluye dentro de las degeneraciones sexuales. En su favor diremos que Hildegart no se aleja de las opiniones de los científicos de su tiempo: el propio doctor Maraón, por ejemplo, la calificaba de desviación del instinto sexual y de problema biológico. En resumen, para Hildegart la homosexualidad constituye un verdadero peligro para la sociedad¹⁹, un vicio que hay que erradicar prohibiendo el matrimonio o la unión sexual entre lo que ella denomina «tarados», expresión que utiliza frecuentemente en sus escritos. En esta misma línea, su obsesión por la eugenesia la lleva a proponer la esterilización de las personas que ella denomina «anormales», así como de los enfermos y delincuentes²⁰. Con esta dureza se expresa Hildegart en su obra *Medios para evitar el embarazo*:

De aquí el que seamos decididos partidarios de la profilaxis anticoncepcional, que obedece a los dictados de la higiene, evitando la procreación de seres tarados e incapaces para la lucha por la vida; de la belleza, procurando sólo evitar a la Humanidad el mayor número de ineptos (...) ²¹.

Frente a lo que denomina «falsa moralidad social», nuestra autora defiende el deber de tener hijos sanos y de no traer al mundo «lacras que luego nos harán

¹⁸ *Ibid.*, p. 14.

¹⁹ Se lamenta de que solo el Código fascista reconozca el delito de la homosexualidad.

²⁰ En una línea muy distinta a la de Concepción Arenal, para Hildegart el delincuente es un enfermo y, como tal, debe ser tratado por la ciencia de la psiquiatría.

²¹ H. Rodríguez Carballeira, *Medios para evitar el embarazo*, Mataró 1937, p. 8.

enrojecer de vergüenza»²², con un discurso que nos recuerda al de la búsqueda de la raza perfecta del naciismo.

5. Maltusianismo

El eugenismo guarda una estrecha relación con el maltusianismo. Como es sabido, se trata de una doctrina económica, -cuya paternidad se debe al economista Malthus- que propone una procreación ordenada, como única solución para que un país pueda alcanzar la riqueza. Defensora convencida de la regulación de la natalidad²³, Hildegart piensa que la fecundidad, en vez de un beneficio social, es un grave peligro para la humanidad:

La fecundidad no es un bien; es un perjuicio, cuando menos en la situación actual, en que el porvenir de las naciones se malogra por este exceso de procreación inútil y perjudicial por su degeneración. La fecundidad es un lujo que solo se pueden permitir los Estados libres y sanos²⁴.

Dedicó varios escritos a la divulgación de la paternidad consciente y de los métodos anticonceptivos (*La limitación de la prole* y el ya mencionado *Medios para evitar el embarazo*) mostrando un conocimiento extraordinario de estas técnicas.

6. Feminismo

6.1 La mujer en la historia

Es de destacar la defensa que hizo nuestra autora del feminismo. En su discurso²⁵ de ingreso a la Económica Matritense de Amigos del País (8 de abril del año de 1933.), que llevó como título «La mujer en la historia política y económica de los pueblos», se califica a sí misma de «mujer rebelde frente a los prejuicios sociales, abogado y joven representante de la nueva generación»²⁶. En este mismo discurso defiende la igualdad entre hombres y mujeres y se pregunta por el papel que ha tenido hasta el momento la mujer en la historia política y económica de los pueblos y por la misión que debe cumplir en el futuro. Se lamenta Hildegart de que la mujer haya sido objeto de una doble adulación. La de quienes la ven como un ser inferior o la de quienes han defendido sus derechos. Pero ni unos ni otros, le han hablado a la mujer de deberes:

²² H. Rodríguez Carballeira, *Renovación, Órgano de la Federación de Juventudes Socialistas de España*, Madrid, 10 de noviembre de 1930.

²³ Este tema lo trata en varias de sus obras.

²⁴ H. Rodríguez Carballeira, *El problema eugénico*, p. 36.

²⁵ Este discurso, de 64 páginas, se incluye como prólogo en la obra de María Domínguez (primera alcaldesa de la República), titulada *Opiniones de mujeres*.

²⁶ H. Rodríguez Carballeira, *La mujer en la Historia política y económica de los pueblos*, in M. Domínguez, *Opiniones de mujeres (conferencias)*, Madrid 1934, p. 11.

Los primeros, porque creían bastante con verla deliciosamente frívola, juguete o capricho, flor de un día que recrea la vista, y cuando se aja es retirada a un lado. Los otros, porque creyeron halagar mejor los nacientes instintos de independencia que germinaban en pechos de mujer, con una concesión o una excitación a la rebeldía, para conquistar lo que se ha dado en llamar nuestros derechos.²⁷

En cuanto a los derechos de la mujer, Hildegart señala que estos ni se conceden ni se conquistan, sino que se merecen. Con esta afirmación nuestra autora se sitúa en la posición de feministas como Victoria Kent o Margarita Nelken, partidarias de no conceder el voto a las mujeres hasta que estas no fueran capaces de cierta autonomía. Veamos en qué términos lo expresa:

He tenido siempre la idea de que los derechos no se conceden, ni se conquistan; se merecen, como todos los privilegios y todas las prerrogativas. Como solo deberá tener derecho al voto, la que en el momento de depositar su papeleta en la urna electoral, pudiera decir el por qué de ese voto, y no justificarlo, ni por indicación o sugestión ajena, ni por conveniencias o disciplina de partido político cualquiera²⁸.

En definitiva, el derecho al voto lleva implícito, para Hildegart, una obligación: 'el derecho de pensar'. Y para nuestra autora la mujer es muy capaz de ejercerlo, como pretende demostrar señalando la importancia (siempre opacada) que han tenido las mujeres en la historia de la humanidad.

Dando muestras de un gran conocimiento en historia de la antigüedad, asegura que la mujer, en los pueblos primitivos, era más feroz que el hombre, pues tenía que luchar para defender a sus hijos, peleando con el hijo en un brazo. Y añade que ha sido la creadora de la institución social más remota: el matriarcado. Y que, en esa etapa de la historia, la mujer era considerada la primera autoridad de la ciudad, pues era la única que conocía a sus hijos y podía distinguirlos. Mientras que el hombre era solo un enviado, un cazador²⁹. Por otra parte, señala también la importancia de la mujer durante la prehistoria en el ámbito religioso, pues era la encargada de la conservación del fuego, para que este no se extinguiera. Y en la mayoría de las ideas religiosas de este período aparecía la conservación del fuego³⁰.

Igualmente, Hildegart explica que la mujer de la antigüedad destacó por encima del hombre en el campo de la medicina: «Así, en la tocología babilónica, se habla de la comadrona, a la que se llamaba 'mujer sabia y conocedora del interior', en tanto que a los médicos se les llamaba 'conocedores de las aguas curativas'»³¹.

²⁷ *Ibid.*, p. 13.

²⁸ *Ibid.*, p. 15.

²⁹ Hildegart conoce los trabajos de etnólogos como Lagrange, quien llegó a preguntarse si toda la labor artística del hombre de Monstier, de Solutre y de la Magdalena, no era obra de la mujer de vida sedentaria y con más tiempo para estas ocupaciones, que el hombre, agotado durante el día en el esfuerzo de la raza y que solo conocería el hogar como punto de reposo.

³⁰ De aquí nos dice Hildegart que surgirá la exaltación de la virginidad femenina

³¹ M. Domínguez, *Opiniones de mujeres*, p. 19.

Siguiendo con el repaso de la preponderancia de la mujer en la historia universal, Hildegart va poniendo ejemplos del ámbito de la mitología, la religión, la poesía, la política. Nos habla de las reinas, españolas y extranjeras, de intelectuales, revolucionarias, escritoras, etc., -sin olvidar las protagonistas de la historia de América- y, en definitiva, del importante papel que desempeñaron todas estas mujeres en el desarrollo de la historia. Su conclusión es la siguiente:

Es la mujer quien construye la historia y no quien brilla de manera magnífica en ella. No es la que se viste de oropel, ni la que alcanza proporciones geniales, rara vez conquistadas, pero es la que forja los hombres, fomenta decisiones, justifica actitudes y explica los móviles secretos de la Historia³².

6.2 Matrimonio

Otras de sus ideas feministas las vierte en sus libros y panfletos sobre educación sexual. En *El problema sexual tratado por una mujer española*, dedica muchas páginas a la institución matrimonial y en su prólogo escribe: «Al ser joven, mujer y moderna, yo no puedo aprobar el matrimonio, porque choca con los instintos más legítimamente libertarios del amor»³³.

Partidaria del amor libre, para Hildegart el matrimonio y la maternidad son formas de limitar la libertad de la mujer. Por eso busca una 'solución al problema de los hijos' y la encuentra en la obra de William Lloyd *Los celos sexuales y la civilización*, donde el feminista estadounidense propone una institución

donde los padres pudieran, en cualquier instante y por un período de tiempo más o menos largo, colocar a sus hijos en tanto ellos atendían a sus ocupaciones fuera del hogar, con la seguridad de que allí estarían debida y técnicamente asistidos en todo cuanto necesitasen, tocante a crianza y educación³⁴.

Esta institución, sería para Hildegart el paso más importante en el camino de la liberación de la mujer. Y al tiempo que le permitiría a esta el cumplimiento de la maternidad, se evitarían los celos conyugales y las discordias de familia que envenenan la mente de los niños. Asimismo, a los niños se les educaría en los valores de la libertad, la justicia, la cortesía, el buen trato. Nuestra autora aclara que no sería obligatorio colocar en esta institución a los hijos y que se podrían sacar en cualquier momento para cuidar de ellos de forma tradicional.

En *El problema eugénico. Punto de vista de una mujer moderna*, afirma que el matrimonio es la mayor barbarie en la que ha podido incurrir la humanidad, especialmente el matrimonio canónico. Y añade que las personas que realmente se quieren no precisan de ningún vínculo para santificar su unión.

³² *Ibid.*, p. 33.

³³ H. Rodríguez Carballeira, *El problema sexual tratado por una mujer española*, Madrid, 1931, p. 14.

³⁴ *Ibid.*, p. 111.

En *La revolución sexual* se refiere, de nuevo, al tema del matrimonio y señala que el Estado debe declarar que garantiza plenamente la libertad de amar. Y afirma que la libertad de acción sexual debe ser una de las garantías de una moderna Declaración de los Derechos del Hombre.

6.3 Contracepción

Partidaria de la contracepción, Hildegart defiende el derecho de las mujeres a administrar su cuerpo según su conveniencia. En su libro *Educación sexual* comenta una conferencia del ‘maestro’ Recasens en la Academia de Jurisprudencia que llevó como título: «Toxicosis, paternidad y eugenesia» en la que el jurista es partidario de que la mujer elija con libertad si quiere o no ser madre: «Libertad a la mujer para gobernarse en las intimidades del hogar y administrar en el régimen procreador de acuerdo con su sano criterio y los consejos de la ciencia»³⁵

Estas ideas fueron escandalosas para su tiempo. De hecho, la anticoncepción era considerada una práctica criminal para la moral católica y estaba contemplada en el Código Penal como un delito (artículo 617). Ante estas ideas retrógradas y contrarias a la justicia social, Hildegart asegura que «más humano y generoso que traer diez hijos al mundo para que sufran necesidad es tener uno solo y ponerlo en condiciones de luchar con la vida»³⁶. A estas razones de índole económica nuestra autora añade las relativas a la salud corporal de la mujer, pues la maternidad excesiva debilita y depaupera el organismo femenino. Igualmente, por motivos psicológicos, la mujer con muchos hijos vive en constante sacrificio y le es imposible atender y educar en condiciones a todos ellos. En cualquier caso, Hildegart da muestras de una profunda humanidad al denunciar la situación de precariedad de las madres de la clase obrera, para quienes la maternidad, lejos de ser un placer, es un sacrificio. Por eso alienta a las mujeres obreras a no tener más hijos que los que puedan mantener con holgura. Y dedicará muchos esfuerzos en la divulgación de los métodos anticonceptivos.

6.4 Aborto

Hildegart trata la cuestión del aborto en varias de sus obras y lo hace desde varios puntos de vista: médico, moral y jurídico. Además, conoce a la perfección la legislación, en lo que se refiere al aborto, de muchos países europeos. Para Hildegart el aborto no deja de ser una medida extrema, dolorosa y cruel. Por eso considera imprescindible el empleo de la profilaxis anticoncepcional. Sin embargo, cuando las medidas anticonceptivas se ignoran o fracasan, ve razonable que se recurra al aborto. Tomando como modelo la legislación rusa, propone su regularización y que no sea punible en los siguientes casos:

1. Cuando corra peligro para la salud de la madre.

³⁵H. Rodríguez Carballeira, *Educación sexual*, Madrid 1931, p. 47.

³⁶*Ibid.*, p. 56.

2. El aborto sentimental, cuando la concepción se deba a un acto contrario al pudor, cometido con violencia.
3. El aborto eugénico, cuando existe el temor de que el niño que haya de nacer tenga graves taras corporales o mentales.
4. Y el aborto económico, es decir, cuando la situación de la mujer sea de precariedad económica.

6.5 Adulterio

Hildegart denuncia la situación de arbitrariedad en la que se encontraba la mujer ante la cuestión del adulterio, por culpa de la vieja moral existente que aún permanecía reflejada en las leyes de su época³⁷. Le parece injusto que solo el adulterio de la mujer sea penable, por el escándalo que este supone. Pero piensa que tampoco las mujeres podemos aceptar el criterio de que la mujer pueda matar a su marido casi impunemente, al igual que el hombre pueda hacerlo respecto a la mujer. Es necesario, señala, eliminar el viejo y carcomido concepto de la fidelidad, que no se respeta en la práctica o si lo hace, es a base de violencia. Por ello el delito de adulterio debe de ser eliminado del Código Penal. El siguiente paso será, gracias a una buena educación sexual, la eliminación de la idea de propiedad de cuerpo del otro cónyuge y la desaparición de los celos.

6.6 Violencia contra la mujer

Nuestra autora utiliza la expresión ‘crimen pasional’, propia de su tiempo, para referirse a la violencia contra la mujer. En *Sexo y amor*, obra de 1931, sostiene que la mujer siempre es la víctima de los celos del hombre y que estos

no son otra cosa que unos formidables perturbadores en los que el hombre reconoce, porque a ello se ve forzado, su inferioridad, ante la posibilidad de que la mujer, no satisfecha física o espiritualmente de él, pueda buscar en otro una más adecuada y absoluta satisfacción a esas necesidades o aficiones³⁸.

Siente una profunda repulsa hacia el crimen pasional, pero, al mismo tiempo, su ejecutor le inspira una cierta conmiseración. Asegura que estos actos no ocurrirían si el hombre hubiera recibido una educación que le ayudara a comprender hasta dónde llegan sus derechos sobre su mujer. Siguiendo la moda biologicista de su tiempo, opina que la mayoría de los autores de estos crímenes son enfermos o locos. Pero añade que la culpa de estos actos también la tiene la sociedad y la religión en que estos hombres han sido educados.

³⁷ El artículo 448 del Código Penal establecía penas de cárcel de entre dos y cuatro años para la mujer adúltera; sin embargo, para el hombre, había penas mucho menores y no se consideraba adulterio a no ser que tuviera una manceba dentro de la casa conyugal.

³⁸ H. Rodríguez Carballeira, *Sexo y amor*, Valencia 1931, p. 17.

6.7 Prostitución³⁹

En el panfleto *Sexo y amor* dedica un espacio al tema de la prostitución⁴⁰ a la que considera un grave problema social que es necesario abordar si queremos lograr el respeto a los derechos de las mujeres. Está convencida de que el hombre no quiere ponerle solución porque no le conviene y porque piensa que la prostitución es una ‘institución necesaria’. Así de contundentes son sus palabras: «Él necesita tener a su disposición un cierto núcleo de mujeres que hayan vivido sólo para el sexo y por el sexo y que estén en condiciones de satisfacer sus más bajas pasiones»⁴¹.

Para Hildegart las prostitutas son unas pobres víctimas de la injusticia social, una lacra de la humanidad inconsciente. Son los hombres los culpables de esta situación, puesto que, por una complacencia excesiva consigo mismos, arrojan a estas mujeres a una vida privada de un hogar, una familia, impidiéndoles también ser productivas para la sociedad. Pero las propias mujeres somos también, en cierto modo, culpables de la permanencia de esta lacra social, pues nunca ha habido conmiseración ni piedad ante este problema. Y es nuestra obligación luchar «con la palabra y con la pluma, dentro de nuestras fuerzas, por apartar de nuestra sociedad esa dolorosa institución de la prostituta»⁴². Lejos de una intención puritana o moralista, la intención de nuestra autora es la defensa de los derechos de todas las mujeres y del amor libre.

Al igual que otras feministas republicanas, es partidaria de la abolición de la prostitución. Y que la República debe acabar con este problema y «declarar que renuncia a la reglamentación de la prostitución y que prohíbe su existencia»⁴³.

7. Educación sexual⁴⁴

Desde muy joven Hildegart se interesó por los problemas sexuales presentes en la sociedad de su época. Pensaba que estos problemas tenían su origen, principalmente, en el desconocimiento científico de los mismos, por lo que era partidaria de la educación sexual. Tuvo una posición muy avanzada para su tiempo sobre esta disciplina y se empeñó en divulgar la educación sexual entre la clase trabajadora, pues solo con estos conocimientos los trabajadores podrían llegar a ser ciudadanos perfectos. Hildegart escribió muchos textos sobre esta temática. Algunos son una especie de panfletos dirigidos principalmente a la clase obrera: *Educación sexual* (1931), *Sexo y amor* (1931), *La limitación de la*

³⁹ Este tema lo trata también, aunque desde el punto de vista jurídico, en *Venus ante el derecho*.

⁴⁰ También aborda esta cuestión en otras de sus obras.

⁴¹ H. Rodríguez Carballeira, *Sexo y amor*, p. 9.

⁴² *Ibid.*, p. 10.

⁴³ H. Rodríguez Carballeira, *La revolución sexual*, Valencia 1931, p. 13.

⁴⁴ Por las características de este trabajo no es posible abordar en profundidad la cuestión de la educación sexual en Hildegart, pues es un tema al que ha dedicado muchas páginas.

prole. Un deber del proletariado consciente (1930), *La revolución sexual* (1931), *Paternidad voluntaria. Medios para evitar el embarazo, Profilaxis anticoncepcional* (1931). Otros son libros más extensos dirigidos a un público más especialista, como por ejemplo el ya mencionado *El problema sexual tratado por una mujer española* (1931) o *La rebeldía sexual de la juventud* (1931). En todos ellos cita constantemente a los mejores especialistas del momento sobre esta temática, como el sexólogo Havelockt Ellis o el propio Sigmund Freud.

Para Hildegart la educación sexual es tan importante como la educación intelectual y se lamenta de que haya estado tan descuidada. Afirma que hay que formar en esta disciplina a los padres, para que estos puedan transmitir estas enseñanzas a sus hijos y ayudarles así a ser unos perfectos ciudadanos. Influida probablemente por las teorías freudianas, está convencida de que la satisfacción sexual, bien orientada, tiene repercusiones muy positivas en la sociedad:

Aunque hoy nos parezca a primera vista aventurado exponer estos hechos, es lo cierto que un hombre satisfecho sexual, sereno sexual, llega a muchas mejores creaciones en la actividad a que se dedique, y es mejor ciudadano y mejor hombre, porque aquel polo de su ser, debidamente orientado, no le obligará a dirigir sus proyectados actos hacia esa zona y permitirá su libre expansión en la opuesta, cerebral o intelectual⁴⁵.

A pesar de sus ideas feministas y progresistas, Hildegart piensa que es el padre quien debe asumir la tarea de la educación sexual de sus hijos y que ésta deba ser diferenciada según su sexo, para evitar cualquier tipo de desviación. Tiene que estar atento a cómo se divierte el niño o la niña, y cómo es su trato con personas de diferente sexo. Se trata de que el niño no pierda su espíritu varonil y de que la niña no pierda su feminidad. En cuanto a los oficios, la madre, al estar más en contacto con sus hijos, velará para que estos elijan una profesión acorde con su sexo. Ahora bien, niños y niñas recibirán la misma educación intelectual y utilizarán los mismos libros pues, aunque diferentes en el físico, son iguales en inteligencia:

Esa es la verdadera labor de educación sexual, esto es: educación física, diferente; educación intelectual, común. Iguales en la inteligencia, donde no puede haber discrepancias; pero desiguales en las aficiones, en los gustos, en las aptitudes⁴⁶.

Y añade que el verdadero anhelo del feminismo debe estar fundamentado en la idea de que «la mujer sea igual al hombre en capacidad, pero fundamentalmente distinta en sensibilidad»⁴⁷.

⁴⁵ H. Rodríguez Carballeira, *Educación sexual*, p. 17.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 36.

⁴⁷ *Ibid.*

8. Laicismo y crítica al cristianismo

Hildegart fue una defensora del laicismo y estaba convencida de que este es una necesidad de los tiempos modernos. Aclara que «carencia de religión no quiere decir carencia de Dios»⁴⁸, o que laicismo no es ateísmo⁴⁹. Aunque, por otra parte, en *La rebeldía sexual de la juventud* declara abiertamente su materialismo y ateísmo cuando escribe que no cree en un más allá, que el único código moral es la Conciencia y la única religión admisible es el deber. Defiende que las escuelas deben ser laicas y científicas y que en ellas no debe darse una educación religiosa. Esta educación le corresponde a los padres y no al Estado y debe empezar a impartirse a partir de los siete años. Por eso es necesario que «el Estado se apresure a dotar a España de maestros capaces, de escuelas laicas y científicas, donde no se trate para nada de la divinidad»⁵⁰.

En *La rebeldía sexual de la juventud* sus ataques al cristianismo serán muy contundentes. En el capítulo titulado «Argumentos cavernícolas» hace una crítica feroz a la educación cristiana, poniendo en duda el dogma de la Inmaculada Concepción y renegando del modelo de familia católica. Piensa que el paganismo ha sido más respetuoso con la mujer que el cristianismo, puesto que este «inventando la paloma mensajera para disimular esa amorosa entrega, y dejando siempre a la mujer elegida en un plano inferior a la divinidad, ni siquiera toleró a la mujer esta sublimación por el amor»⁵¹.

Para Hildegart la religión ejerce un influjo muy negativo en las mentes de los jóvenes, puesto que la represión sexual que esta promueve conduce a terribles perversiones y aberraciones. Igualmente, asegura que la religión se opone a la ciencia y a la cultura. En el capítulo titulado «El cristianismo es una paranoia organizada», la dureza de sus ataques a Jesús no puede dejar a nadie indiferente. El capítulo se inicia con una cita del médico militar y psicólogo francés Charles Binet-Sanglé, defensor de la eugenesia y la eutanasia, y el primero que se atrevió a cuestionar públicamente la salud mental de Jesús en su libro en cuatro volúmenes, titulado *La Folie de Jésus*. Hildegart sostiene, al igual que el autor francés, que Jesucristo estaba loco y fue una víctima de un error judicial y de la ignorancia de los que le juzgaron, así que debería haber sido «encerrado en un manicomio»⁵². Y añade que tal hecho histórico carecería de importancia si no fuera porque nos ha quedado el ‘jesuismo’, doctrina, a su juicio, muy peligrosa para la juventud⁵³. Su crítica se dirige también a la organización eclesiástica y a su poder tanto

⁴⁸ H. Rodríguez Carballeira, *Renovación. Órgano de la Federación de Juventudes Socialistas de España*, Madrid, 30 de noviembre de 1930.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ H. Rodríguez Carballeira, *La rebeldía sexual de la juventud*, Madrid 1931, p. 239.

⁵¹ *Ibid.*, p. 237.

⁵² *Ibid.*, p. 140.

⁵³ Para reforzar su teoría, Hildegart, gran conocedora de los autores de su tiempo, nombra a Benjamin Barr Lindsey, autor de *La vida peligrosa* y de cuya obra nuestra autora extrae la frase que da título al capítulo que estamos analizando: «El cristianismo es una paranoia organizada». Es probable, que Hildegart leyera, también del mismo autor, la obra *La rebelión de la juventud moderna* (1925).

material como espiritual. Considera pues, a la religión, un impedimento, para el desarrollo social, una coacción para el sano desarrollo de la juventud.

9. Conclusiones

Hildegart fue una pensadora excepcional, con una obra que no ha sido estudiada en toda su amplitud, a excepción de sus trabajos sobre la reforma sexual. A pesar de su muerte prematura, sus escritos son una fuente inagotable de referencias de los mejores científicos e intelectuales de su época. Sin duda alguna, podría haber sido la pensadora más prolífica de la historia del pensamiento español. Lo más llamativo de la obra de Hildegart son sus conocimientos científicos, jurídicos e históricos. También conoce en profundidad los últimos avances de la medicina, la psicología y el psicoanálisis. Pero lo que más nos sorprende es que, a pesar de su juventud, pudiera tener las ideas tan claras en lo que se refiere a la modernización de España. Ferviente socialista y feminista, su sueño principal fue la transformación de la sociedad, la emancipación humana y la dignificación de la clase obrera. Muchos de sus escritos van dirigidos especialmente al proletariado y a su formación. Pensaba que el conocimiento les podría salvar de su penosa condición.

Referencias

Fuentes primarias

- Rodríguez Carballeira, H. 1930. *La limitación de la prole, un deber del proletariado consciente*, Madrid, Gráfica Socialista.
- Rodríguez Carballeira, H. 1930. *El problema eugénico: puntos de vista de una mujer moderna*, Madrid, Gráfica socialista.
- Rodríguez Carballeira, H. 1931. *El problema sexual tratado por la mujer española*, Madrid, Morata.
- Rodríguez Carballeira, H. 1931. *La rebeldía sexual de la juventud*, Madrid, Ediciones Morata.
- Rodríguez Carballeira, H. 1931. *Educación sexual*, Madrid, Gráfica Socialista.
- Rodríguez Carballeira, H. 1931. *La revolución sexual*, Valencia, Cuadernos de cultura.
- Rodríguez Carballeira, H. 1931. *Sexo y amor*, Valencia, Cuadernos de cultura.
- Rodríguez Carballeira, H. 1932. *Malthusismo y neomalthusismo*, Madrid, Morata.
- Rodríguez Carballeira, H. 1932. *¿Se equivocó Marx?*, Madrid, Ediciones Boro.
- Rodríguez Carballeira, H. 1933. *Venus ante el derecho*, Madrid, Editorial Castro.
- Rodríguez Carballeira, H. 1934. *La mujer en la Historia política y económica de los pueblos*, in M. Dominguez, *Opiniones de mujeres (conferencias)*, Madrid, Editorial Castro.

Rodríguez Carballeira, H. 1937. *Medios para evitar el embarazo*, Mataró, Ediciones Julio Pi.

Fuentes secundarias

Losada Urigüen, M. 2006. *El pensamiento político de Hildegart Rodríguez: entre socialismo y revolución*, «Revista Germinal», 69 (2 de junio), pp. 69-91.

Marta Nogueroles Jové
Universidad Autónoma de Madrid
✉ marta.nogueroles@uam.es